

МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ФИРМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ЛАЗАРЕНКО Н.В.,
канд. экон. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

КОЗИЙ К.Ю.,
магистрант,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования и развития системы мотивации труда на фирме. С учетом этого, обобщены методологические подходы к созданию эффективной мотивационной среды в контексте совершенствования методов управления трудовым потенциалом организаций в современных условиях хозяйствования.

Ключевые слова: мотивация; эффективность труда; система управления; трудовой потенциал.

MOTIVATION OF THE COMPANY'S PERSONNEL IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

LAZARENKO N.V.,
cand. econ. Ph.D., Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

KOZIY K. Y.,
Undergraduate student,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the theoretical aspects of the formation and development of the system of labor motivation in the company. With this in

mind, methodological approaches to creating an effective motivational environment in the context of improving the methods of managing the labor potential of organizations in modern economic conditions are summarized.

Keywords: *motivation; labor efficiency; management system; labor potential.*

Постановка проблемы. На современном этапе развития общества острота проблемы совершенствования мотивации труда персонала фирм с целью повышения эффективности реализации трудового потенциала возрастает. Это связано как с необходимостью привлечения высококвалифицированных кадров в большинстве отраслей экономики, в первую очередь, в промышленном секторе, так и по причине роста вакансий рабочих специальностей из-за сокращения прироста трудовых ресурсов вследствие действия демографических факторов.

Персонал является самым сложным и специфическим видом ресурсов, которые фирма использует в своей деятельности с целью качественного увеличения объема производства, повышения его эффективности и обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции (работ, услуг). Мотивация персонала к повышению эффективности реализации своего трудового потенциала становится особенно значимым фактором в условиях развития информатизации общества и цифровизации экономики, в которой эффективность функционирования фирм, прежде всего, зависит от качества профессиональной деятельности персонала на всех уровнях управления организации.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучение роли и места трудовых ресурсов в современной системе социально-экономических отношений, проблемы стимулирования роста производства и эффективности труда, вопросы формирования эффективного механизма мотивации персонала фирм рассматриваются в научных работах таких ученых, как А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макклелланд, В. Врум, Д.С. Адамс, С.В. Баженов и др [1-5]. Вместе с тем, обоснование концептуальных и методических основ совершенствования мотивации, как одной из главных функций управления трудовым потенциалом организаций, требует дальнейшего исследования.

Актуальность. Изучение приоритетов и проблемных аспектов формирования и развития системы мотивации труда персонала фирмы носит актуальный характер, поскольку отражает один из

наиболее важных ориентиров функционирования экономики и повышения эффективности деятельности организации.

Цель статьи – рассмотреть содержание и особенности формирования механизма мотивации и стимулирования труда персонала на фирме и, на этой основе, обобщить методологические подходы к созданию эффективной мотивационной среды в контексте совершенствования методов управления трудовым потенциалом организаций в современных условиях хозяйствования.

Изложение основного материала исследования.

В экономической литературе существует множество определений мотивации, которые раскрывают ее суть с разных сторон. Эффективность труда, при прочих равных условиях, определяется личным отношением человека к труду, его трудовым поведением. В свою очередь, трудовое поведение персонала фирмы определяется влиянием многих факторов, которые действуют в определенных условиях производства с разной силой в разных направлениях.

В общем понимании мотивация – это совокупность движимых сил, которые стимулируют человека к выполнению определенных действий. Эти силы могут иметь как внешнее, так и внутреннее происхождение, что заставляет человека осознанно или неосознанно совершать те или иные действия.

Отношение к труду характеризуется стремлением человека максимально выявлять свои физические и духовные силы, использовать свой опыт и знания, способности достижения определенных количественных и качественных результатов труда, что проявляется в трудовом поведении, мотивации и оценке труда.

Сущность теорий мотивации заключается в том, что человек, осознавая задачи, которые ставятся перед ним, и зная то вознаграждение, которое он может получить при их решении, сопоставляет это со своими потребностями, возможностями и осуществляет определенную целесообразную деятельность.

Процесс мотивации труда персонала фирмы включает в себя такие функции, как экономическая, нравственная и социальная, основное содержание которых приведено на рис. 1.

Стоит отметить, что реализация всех перечисленных выше функций в комплексе обеспечивает повышение эффективности деятельности как отдельного работника, так и фирмы в целом.

В управлении фирмой мотивация – это функция руководства, которая заключается в формировании у работников стимулов к высокопроизводительному труду, а также в долгосрочном влиянии на каждого конкретного работника организации с целью изменения по заданным параметрам структуры его ценностных ориентаций и интересов, формирование соответствующего мотивационного ядра и развитие на этой основе трудового потенциала. Фирма может реализовать свой потенциал экономического роста только при условии эффективной мотивации персонала. Недостаточная мотивация на фирме может выступать сдерживающим фактором к росту показателей эффективности ее хозяйственной деятельности.

Рис. 1. Функции мотивации труда персонала фирмы

На уровень эффективности мотивации персонала в направлении реализации трудового потенциала оказывают существенное влияние научно-технический уровень производства, степень прогрессивности и совершенства технологий, внедрение современных средств автоматизации производства, использование изобретений и др. объектов промышленной и интеллектуальной собственности и т.д.

Формирование механизма мотивации и стимулирования труда персонала фирм, нацеленного на повышение эффективности

реализации трудового потенциала, предусматривает реализацию ряда последовательных этапов, представленных в табл.1.

Таблица 1

Меры по реализации механизма мотивации и стимулирования
труда персонала фирмы

Этапы	Содержание мер
I	Анализ показателей, характеризующих уровень эффективности труда и производства, включая анализ факторов внешней и внутренней среды.
II	Формализация метода оценки эффективности мотивации и стимулирования труда персонала.
III	Выделение отдельных признаков системы мотивации и стимулирования труда персонала и установление по ним ограничений.
IV	Определение количественных значений отдельных признаков системы мотивации и стимулирования труда персонала.
V	Проведение оценки эффективности системы мотивации и стимулирования труда персонала.
VI	Разработка программы повышения эффективности мотивации и реализации трудового потенциала.

Основными задачами функционирования механизма мотивации и стимулирования труда персонала фирм являются:

- формирование у каждого сотрудника понимания сущности и значения мотивации в процессе труда;
- обучение персонала и руководящего состава психологическим основам внутрифирменного общения;
- формирование у каждого руководителя демократических подходов к управлению персоналом с использованием современных методов мотивации (участие в управлении и др.) [1].

Для решения перечисленных выше задач необходим комплексный системный анализ процесса мотивации в организации, а также индивидуальной и групповой мотивации. Анализ текущего состояния и оценка эффективности реализации трудового потенциала фирмы дает возможность:

- определить потребность в персонале (уровень обеспеченности кадрами),

- выявить степень удовлетворенности персонала условиями труда и уровнем его оплаты,
- оценить эффективность использования труда персонала фирмы при помощи целевых показателей роста производительности труда (выработки продукции), снижения трудоемкости производства продукции (работ, услуг) и т.д.

Процесс экономического анализа состояния и условий развития трудового потенциала фирмы состоит из следующих последовательных этапов:

- определение необходимых для анализа показателей, характеризующих состояние и эффективность использования трудовых ресурсов фирмы за определенный период времени;
- расчет фактических показателей и определение динамики их изменения по сравнению с прошлыми календарными периодами;
- определение факторов и причин, повлиявших на изменение показателей состояния и использования трудовых ресурсов фирмы;
- анализ каждого выявленного фактора как отдельно, так и во взаимосвязи с другими факторами;
- определение степени влияния анализируемых показателей на качество и объем производимой и реализованной продукции (работ, услуг) фирмы;
- разработка рекомендаций на основе проведенного экономического анализа для принятия управленческих решений по повышению эффективности использования трудового потенциала фирмы.

В результате проведения комплексного экономического анализа состояния и использования трудового потенциала фирмы решаются такие задачи, как:

- выявление и оценка уровня достижения поставленных целей экономического развития фирмы;
- определение путей дальнейшего роста производительности труда (выработки продукции);
- обоснование методов эффективного управления фондом оплаты труда,
- определение способов увеличения производства продукции и целевого дохода (прибыли) фирмы за счет усиления мотивации персонала, внедрения прогрессивных форм организации и методов стимулирования труда и т.д.

Содержание мотивации, как функции управления и фактора повышения прибыльности производства, заключается в:

- определении потребностей персонала и удовлетворении их в организации;
- разработке систем вознаграждения за выполненную работу;
- применении разнообразных форм оплаты труда;
- использовании стимулов эффективного взаимодействия работников в трудовом коллективе и на фирме в целом [2].

С помощью механизма мотивации и стимулирования труда персонала руководство фирмы может решать такие задачи, как:

- привлечение и удержание в организации лучших специалистов;
- поощрение работников, которые достигли значительных результатов трудовой деятельности с целью дальнейшего стимулирования их творческой активности;
- демонстрация отношения руководства к высоким результатам труда;
- применение разнообразных форм признания заслуг персонала;
- улучшение морально-психологического состояния работников с помощью соответствующей формы признания;
- обеспечение повышения профессионально-квалификационного уровня и трудовой активности коллектива фирмы;
- популяризация результатов труда лучших работников и т.д.

Взаимосвязь функций мотивации и контроля со стороны руководства фирмы проявляется на всех этапах исполнения задач подчиненными.

Предварительный контроль эффективности действия механизма мотивации и реализации трудового потенциала работников фирмы осуществляется еще до начала выполнения производственных заданий конкретными исполнителями. Средствами контроля, которые имеют значительное мотивирующее влияние на работников фирмы, могут быть:

- разработка четких норм, стандартов и требований;
- доведение конкретных целей и задач до исполнителей;
- разработка систем вознаграждения;
- обеспечение персонала всеми необходимыми ресурсами и информационно-коммуникационными средствами;

- подбор квалифицированных специалистов.

С помощью приведенных способов мотивации и контроля результатов трудовой деятельности персоналу фирмы предоставляется конкретная смысловая направленность профессиональных действий, определяются четкие ориентиры и стандарты поведения, при соблюдении которых работники получают соответствующие вознаграждения.

С целью повышения эффективности деятельности фирмы необходимо постоянное совершенствование механизма мотивации и стимулирования труда персонала, которое может способствовать:

- повышению результативности работы персонала;
- оптимальному достижению оперативных, тактических и стратегических целей развития деятельности фирмы;
- установлению рациональной взаимосвязи результативности труда работников с оплатой и нематериальным стимулированием;
- обоснованности и прозрачности системы поощрения;
- снижению текучести кадров;
- улучшению психологического климата;
- оптимизации командной работы и т.д.

Основу комплексного экономического анализа состояния механизма мотивации и использования трудового потенциала фирмы составляет система трудовых показателей, которые характеризуют эффективность производства и труда персонала. Под такой системой трудовых показателей стоит понимать совокупность количественных и качественных параметров, отражающих финансово-экономические результаты деятельности фирмы и степень эффективности применения живого труда в процессе производства [3].

К основным трудовым показателям относятся:

- производительность труда (выработка) и трудоемкость производства продукции (работ, услуг) фирмы,
- численность персонала фирмы,
- фонд оплаты труда,
- средняя заработная плата работников, в том числе по категориям персонала и по структурным подразделениям,
- общий фонд рабочего времени,
- фонд рабочего времени в расчете на одного среднесписочного работника,
- средняя продолжительность рабочего дня,

- количество отработанных дней одним работником и др.

Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на количество отработанного времени персоналом фирмы, выделяют следующие:

- ежегодные отпуска,

- временная нетрудоспособность,

- отпуска без сохранения заработной платы по согласию сторон,

- перевод работников на неполный рабочий день (льготных категорий персонала, по причинам экономического характера) и т.п.

Совершенствование механизма мотивации и стимулирования труда персонала фирмы, предусматривающее планомерное повышение уровня оплаты труда наемных работников, должно обеспечивать опережающие темпы прироста производительности труда (выработки). Соблюдение этого принципа на практике обеспечивает расширенное воспроизводство на фирмах, поскольку реальная заработная плата может систематически возрастать только при условии неуклонного роста общественного продукта. Этого можно достичь при условии повышения производительности как индивидуального (живого), так и общественного (овеществленного) труда, причем этот рост должен опережать рост заработной платы. Если же заработная плата будет возрастать быстрее, чем производительность труда (выработка), то это неизбежно приведет к сокращению фонда накопления, усилению инфляции и, соответственно, к торможению темпов воспроизводства.

Основные способы улучшения мотивации труда принято подразделять на материальные и нематериальные виды [4].

К основным способам нематериального (неденежного) стимулирования повышения производительности и эффективности труда персонала фирмы относятся:

– система гибких льгот (предоставление субсидий (дотаций) на оплату жилья, транспорта, связи, питания, приобретение товаров и т.п.);

– моральное (психологическое) поощрение (вручение грамот, благодарностей; проведение торжественных собраний; награждение ценными подарками, почетными знаками отличия; объявления и сообщения трудовых достижений; повышение

социально-значимого статуса работника и степени его самооценки на основе устного одобрения успехов в труде и т.д.);

– комплексные социальные программы повышения качества труда и отдыха персонала и членов их семей (оплата обучения, переобучения и повышения квалификации; садоводческих кооперативов; туристических путевок и санаторно-курортного оздоровления и др.).

Основными направлениями улучшения материального стимулирования работников фирмы являются:

– оптимизация форм и методов оплаты труда (тарифной и бестарифной систем, контрактов, трудовых договоров и соглашений и т.п.);

– совершенствование организации оплаты труда, механизма нормирования труда и планирования уровня заработной платы (создание информационного банка моделей систем оплаты труда; развитие систем премирования персонала за продуктивную работу, рационализацию, добросовестный труд; установление доплат за непрерывный трудовой стаж, выслугу лет; формирование и регулирование фонда оплаты труда персонала фирмы на программно-целевой основе и т.д.);

– участие работников в собственности (акционерном капитале) и распределении целевого дохода (прибыли) фирмы (развитие форм акционерного капитала; совершенствование структуры поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат работникам и др.).

Усиление мотивации и стимулирования роста производительности труда и эффективности хозяйственной деятельности на основе совершенствования организации труда персонала фирмы предусматривает:

– использование гибких графиков работы (изменение режима работы для льготных категорий персонала с учетом их потребностей и т.п.);

– обеспечение производственной ротации кадров (создание равных условий для карьерного роста и продвижения по служебной лестнице; участие в принятии обоснованных хозяйственных решений на более высоком уровне организационной структуры управления фирмы и т.д.);

– улучшение условий труда (усиление мер по охране труда и безопасности жизнедеятельности; оптимальная постановка целей и

конечных результатов труда; обогащение содержательности труда; расширение трудовых функций и степени взаимозаменяемости работников; участие в системе оценки результатов труда и др.).

К основным направлениям стимулирования повышения производительности и эффективности труда персонала фирмы за счет улучшения качества рабочей силы можно отнести:

- разработку комплексной программы повышения образовательного и квалификационного уровня персонала в контексте обеспечения устойчивого социально-экономического развития фирмы в кратко-, средне- и долгосрочном периодах;

- создание системы профессиональной подготовки и должностного роста кадров с использованием интерактивных информационных технологий обучения (использование системы непрерывного повышения квалификации и профессионального обучения на основе дистанционного высшего образования и т.п.).

Обеспечение роста производительности труда работников фирмы на основе вовлечения персонала в процесс управления хозяйственной деятельностью организации можно достичь за счет:

- создания автономных (организационно обособленных в системе управления) структурных подразделений фирмы (участков, служб и др.);

- организации кружков качества производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг);

- формирования бригад результативной производительности труда работников и т.д.

Кроме того, создание эффективной мотивационной среды предусматривает реализацию основных резервов повышения производительности труда на фирме, включая:

- техническое перевооружение производства,
- развитие информационно-коммуникационных технологий,
- повышение уровня организации производства и труда,
- рациональное использование средств на оплату труда,
- оптимизацию механизма профессионально-квалификационной подготовки персонала на основе системы непрерывного обучения и повышения качества труда и др.

Приоритетным направлением в обеспечении устойчивого развития экономики является подготовка новых специалистов, обладающих современными знаниями и навыками в области цифровых технологий, включая развитие способностей к

самообучению и решению сложных задач в постоянно меняющейся рыночной среде хозяйствования.

Объединение внутренней мотивированности, личной заинтересованности каждого сотрудника в выполнении поставленных задач и получении удовлетворительных результатов с внешними факторами, то есть вознаграждениями материального и морального характера, возможно путем внедрения инновационных методов мотивации, моделей оценки персонала и установления справедливости в цепочке вознаграждений.

Совершенствование методов управления трудовым потенциалом, в первую очередь на промышленных фирмах с государственной формой собственности и корпоративной организационно-правовой формой хозяйствования, предусматривает развитие адаптационных социально-экономических технологий, что включает в себя: использование системы социальных гарантий, прогрессивных методов премирования, льгот и компенсаций, а также повсеместное внедрение системы непрерывного повышения квалификации и профессионального обучения, комплексное использование которых может способствовать внутренней активизации бизнес-процессов и всестороннему развитию трудовых коллективов организаций [5].

Выводы. Таким образом, формирование эффективного механизма мотивации и стимулирования труда персонала фирм целесообразно рассматривать как долгосрочный поэтапный процесс поиска и реализации оптимальных управленческих решений во всех сферах хозяйственной деятельности, с учетом отраслевых особенностей.

Главная цель оптимизации системы стимулирования персонала – это сочетание эффективного обучения персонала, повышения квалификации и трудовой мотивации, направленных на развитие потенциальных способностей работников для достижения целей функционирования фирмы и обеспечения устойчивого экономического роста. В итоге, главной задачей руководства любой фирмы должно стать создание в ней эффективной мотивационной среды. Этого можно достичь, прежде всего, с помощью обеспечения зависимости вознаграждения работника от достигнутых им производственных результатов и квалификации, тем самым заинтересовав людей в реализации своего потенциала.

Список использованных источников

1. Баженов С.В. Виды мотивов личности /С.В. Баженов //Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – № 4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru>.

2. Лещенко Л.О. Мотивация труда как фактор повышения прибыльности производства / Л.О. Лещенко // Эффективная экономика. – 2016. - №4. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua>

3. Васюта В.Б. Современная система трудовых показателей на фирме / В.Б. Васюта, Т.В. Чечиль // Эффективная экономика. – 2016. - №12. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua>

4. Шафранская Т.Ю. Основные виды мотивации работников /Т.Ю.Шафранская, О.В. Коломиец. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_DN_2013/Economics-/10_133226.doc.htm

5. Лазаренко Н.В. Роль и место человеческих ресурсов в современной системе социально-экономических отношений /Н.В. Лазаренко, К.В. Петрук //Современная мировая экономика: вызовы и реальность: материалы II Республиканской (с международным участием) научно-практической конференции, г. Донецк, 11 декабря 2019 г. / отв. ред. Г.А. Шавкун / ГОУ ВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2019. – 256 с. – С.171-174. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ieconomy.donntu.org>

УДК 37.014.543

DOI

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

**БОДРЯГА В.В.,
начальник отдела образования,
Администрации Ленинского района
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Представлен механизм финансирования муниципальных образовательных учреждений, базирующийся на принципе зависимости объема выделяемого финансирования от численности обучающихся и адаптированный к специфике и условиям функционирования